

Original paper

CLASSIFICATION OF NAMES USED IN ABDULLA QODIRIY'S ESSAYS AND STORIES

Akbarova Mohina Rasul kizi, 2nd year student of the Bukhara State Pedagogical Institute, Uzbek language and literature department

Annotation

Introduction: personal names in literary texts function not only as nominative markers but also as carriers of cultural, stylistic, and social meaning. in Abdulla Qodiriy's essays and stories, names are carefully chosen to reflect the spirit of the era, social hierarchy, and the inner world of characters.

Purpose: to classify the personal names used in Qodiriy's works according to their etymological origin and linguistic structure, and to analyze their lexical, stylistic, and grammatical features.

Materials and Methods: the study applies onomastic analysis, etymological classification, and stylistic interpretation. examples are drawn from Qodiriy's essays and short stories, where names of Arabic, Persian-Tajik, Hebrew, and Uzbek-Mongolian origin are examined.

Results and Discussion: findings show that names derived from attributes of Allah emphasize religious and spiritual values, while compound names with components like "kul" or "xo'ja" highlight social status and cultural traditions. stylistic analysis reveals that names often serve satirical, symbolic, or character-defining functions. grammatical analysis demonstrates the role of izofa constructions and morphological adaptation in shaping these anthroponyms.

Conclusion: Abdulla Qodiriy's use of personal names reflects a synthesis of linguistic layers and cultural traditions. their classification reveals the interplay of religion, society, and artistry in Uzbek literature, making them valuable units for both linguistic and cultural research.

Keywords: attributes of Allah, religious concepts, Arabic, Arabic-Uzbek, Persian-Tajik, Hebrew, Uzbek-Mongolian, the components "khoja, kul, khan" linguocultural units.

ABDULLA QODIRIY OCHERK VA HIKOYALARIDA QO'LLANILGAN KISHI NOMLARINI TASNIFLASH

Akbarova Mohina Rasul qizi, Buxoro davlat pedagogika institute o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi, 2-kurs talabasi

Annotatsiya

Kirish: badiiy matnlarda shaxs ismlari faqat nomlash vositasi bo'lib qolmay, balki davr ruhini, ijtimoiy qatlamlar tafvutini va obraz xarakterini ifodalovchi stilistik vosita sifatida ham xizmat qiladi. Abdulla Qodiriy ijodida ismlar muallifning badiiy-estetik maqsadiga mos tanlangan.

Maqsad: Qodiriy asarlarida uchraydigan shaxs ismlarini etimologik kelib chiqishi va grammatik tuzilishiga ko'ra tasniflash hamda ularning leksik va stilistik va ularni ishlatib berish.

Materiallar va metodlar: onomastik tahlil, etimologik tasnif va stilistik izoh metodlari qo'llanildi. misollar arabcha, fors-tojikcha, yahudiycha va o'zbek-mo'g'ulcha ismlardan tanlab olindi.

Natijalar va muhokama: tadqiqot natijalari Alloh sifatleri bilan bog'liq ismlar diniy-ma'naviy qadriyatlarini aks ettirsa, "qul" va "xo'ja" komponentli ismlar ijtimoiy mavqe va an'analarni ifodalashini ko'rsatdi. stilistik jihatdan ayrim ismlar satirik ruhni kuchaytiradi, ayrimlari esa qahramonning ijtimoiy maqomini belgilaydi. grammatik jihatdan izofa va morfologik moslashuv asosida shakllangan murakkab ismlar keng qo'llangan.

Xulosa: Abdulla Qodiriy asarlaridagi shaxs ismlari til va madaniyat sintezini ifodalaydi. ularning tasnifi o'zbek adabiyotida diniy, ijtimoiy va badiiy qatlamlarning o'zaro uyg'unligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Alloh sifatleri, diniy tushunchalar, arabcha, arabcha-o'zbekcha, fors-tojikcha, qadimiy yahudiycha, o'zbekcha-mo'g'ulcha, "xo'ja, qul, xon" komponentlari, lingvokulturologik birliklar.

КЛАССИФИКАЦИЯ ИМЕН, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ЭССЕ И РАССКАЗАХ АБДУЛЛЫ КОДИРИЯ

Акбарова Мохина Расул Кизи, студентка 2-го курса Бухарского государственного педагогического института, отделение узбекского языка и литературы

Аннотация

Введение: личные имена в художественных текстах выполняют не только номинативную функцию, но и несут культурное, стилистическое и социальное значение. в произведениях Абдуллы Кодирия имена отражают дух эпохи, социальные различия и внутренний мир персонажей.

Цель: классифицировать имена, используемые в произведениях Кодирия, по их этимологическому происхождению и грамматической структуре, а также проанализировать их лексические и стилистические особенности.

Материалы и методы: применены методы ономастического анализа, этимологической классификации и стилистической интерпретации. примеры взяты из эссе и рассказов Кодирия, где встречаются имена арабского, персидско-таджикского, древнееврейского и узбекско-монгольского происхождения.

Результаты и обсуждение: исследование показало, что имена, связанные с атрибутами Аллаха, подчеркивают религиозные и духовные ценности, а сложные имена с компонентами «кул» или «ходжа» отражают социальный статус и культурные традиции. стилистический анализ выявил, что имена усиливают сатирический тон или раскрывают характер героя. грамматический анализ показал важность изафетных конструкций и морфологической адаптации в формировании антропонимов.

Заключение: использование личных имен в произведениях Абдуллы Кодирия отражает синтез языковых слоев и культурных традиций. их классификация демонстрирует взаимодействие религии, общества и художественного мастерства в узбекской литературе.

Ключевые слова: атрибуты Аллаха, религиозные понятия, арабский язык, арабо-узбекский, персидско-таджикский, древнееврейский, узбекско-монгольский, компоненты «ходжа, кул, хан» лингвокультурные единицы.

Тил tizimida atoqli otlar, xususan, shaxs ismlari nominativ birlik sifatida shaxsni atash vazifasini bajaradi. Biroq badiiy matn doirasida antroponimlar faqat nomlash vositasi bo'lib qolmay, muayyan estetik, stilistik va ijtimoiy ma'no yukini ham o'zida mujassamlashtiradi. Onomastik birliklar orqali muallif davr ruhini, ijtimoiy qatlamlar tafovutini, milliy mentalitetni hamda qahramon xarakterining muhim jihatlarini ifodalashi mumkin. Shu bois badiiy asarlardagi shaxs ismlarini leksik, stilistik va grammatik jihatdan o'rganish lingvopoetik tahlilning dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

O'zbek adabiyotining yirik namoyandasi Abdulla Qodiriy ijodida ham shaxs ismlari tasodifiy tanlanmagan bo'lib, ular muallifning badiiy-estetik maqsadiga xizmat qiladi. Yozuvchining ocherk va hikoyalarida qo'llangan antroponimlar jamiyatdagi ijtimoiy muhit, milliy an'ana, davr ruhini aks ettirish bilan birga, obraz xarakterini ochishda muhim stilistik vosita vazifasini bajaradi. Ayrim ismlar satirik ruhni kuchaytirsa, ayrimlari esa qahramonning ijtimoiy mavqei yoki ichki dunyosini ifodalashga xizmat qiladi¹.

Shuningdek, maqolada ismlarni alohida guruhlariga bo'lib, ularni etimologik kelib chiqishi va ular ifodalaydigan leksik va grammatik ma'nolarini o'zbek tilshunosligi nuqtayi nazaridan tahlilini amalga oshiramiz.

“Dardisar” ocherkida Alloh sifatleri bilan bog'liq bo'lgan “Abdusamad” so'z birikmasi tilga olinadi: *“Mullo Abdusamad hakimkim, ki bul zamondagi ahli hikmatning peshvosi turur”*. Ushbu matnda keltirilgan Abdusamad antroponimini tahlil etar ekanmiz, ushbu so'z “Abdu” va “Samad” leksemalaridan tashkil topgan. Abu so'zi arabcha bo'lib “qul”, “g'ulom”, “banda” kabi ma'nolarga ega. “Samad” leksemasi asli “somad” bo'lib, “mutlaq hokim, doim barhayot turuvchi” degan ma'noni anglatadi. Demak, “abdu” so'z turkumi jihatdan ot va “somad” so'zi esa sifatdir. Har ikkala leksema bir biri bilan arab izofasi yordamida birikib, “Abdusamad” shaklidagi so'z birikmasini hosil qilgan.

“Kalvak mahzumning xotira daftaridan” hikoyasida Abduvohid kabi shaxs ham ishtirok etadi: “O'shal jangda bizning Toshkand ulamolaridan Abduvohid qori degan bir ulamoyi zabardast bolshovoy botirning jilovida yurub, duoyi zafarni o'qub va yana bolshovoy podshohga damida qilur erkan”.

“Abduvohid” ismi ham xuddi “Absusamad” kabi ikki leksemaga ajraladi. “Abdu” va “vohid”, yuqorida aytib o'tganimizdek, “abdu” so'zi ot so'z turkumiga mansub bo'lib “qul” degan ma'noni ifodalasa, “vohid” so'zi esa turkum jihatdan sifat bo'lib “yagona, yolg'iz” demakdir. O'zbek tiliga “yakka-yu yagonaning quli” so'z birikmasi leksik ma'nosida tarjima qilinadi.

“Otam va Bolshevik” da “Azizbek” ismi ham keltirib o'tilgan. Bu Allohning sifatlaridan birini anglatuvchi “aziz” va “bek” affiksidan tashkil topgan so'z bo'lib, arabcha-o'zbekcha ism hisoblanadi va “hech qachon mag'lub bo'lmaydigan, qudratli” ma'nolarda keladi.

¹ E. A. Begmatov. “O'zbek ismlari”. – Toshkent.: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi

Ocherk va hikoyalarda diniy tushunchalar bilan bog'liq bo'lgan ismlar ham uchraydi. Bu kabi ismlar aksariyati moslashgan aniqlovchili so'z birikmasi shaklida bo'ladi. Masalan: *"Hazrat Bahovaddin yo'llariga yetti non xudoyi qilibdurlar"*. *"Darhol yurt otasi bilan padari buzrukvor quyi mahalladagi Mullo Shamsiddin muftiga mahzar yozdirg'ali ketdilar"*. "Bahovaddin" ismiga to'xtaladigan bo'lsak, "Baho" so'zi ham, "din" so'zi ham arabcha so'z bo'lib, har ikkala qism so'z turkumi jihatdan ot so'z turkumiga mansubdir. Bu so'z arab tilida "baho ul-din" shaklida yoziladi va "din" so'zining "d" tovushi aniqlik shaklining "l" tovushi assimillatsiyaga uchrab "d" tarzida talaffuz qilishga undaydi va "bahovaddin" tarzida o'qiladi. To'liq so'z birikma shaklida "dinning ulug'vorligi" ma'nosida tarjima qilinadi.

Asardan keltirilgan parchada "Shamsiddin" ismi ham mavjud. Bu ham xuddi "Bahovaddin" kabi yasali, "shams" va "din" kabi so'zlarga ajraladi, chunki mazkur moslashgan aniqlovchili so'z birikmasi hisoblanadi va arab tilida "shams ul-din" kabi yozilib, yuqorida ta'kidlab o'tilganimizdek, assimillatsiya natijasida "ul" aniqlik shakli "id" kabi talaffuz etiladi. Fors-tojikcha "shams" quyosh, nur so'zlari orqali o'zbek tiliga tarjima qilinadi. "Shamsiddin" so'z birikmasi to'liqligicha o'zbek tiliga "dinning quyoshi, nuri" so'z birikmalari ifodalaydigan leksik ma'noda tarjima qilinadi.

Abdulla Qodiriy ocherk va hikoyalarida diniy tushunchalar bilan bog'liq ismlardan tashqari ko'plab arabcha shaxs nomlarini keltirib o'tilgan. Masalan: *"Hoy Abdi, hali oq poshshoni bolshovoy otib yubordi dedingmi?"*. *"Mirza Ahmad qushbegi bekligini ko'rub, o'tkazgan"*. *"Adhamboy ma'rakasidan kiygan surra po'shakni furxta borasida maslahat solg'onimda validangiz hayf ko'rdi"*. *"Mahkam qori degan bir muboshiri ham bor, shunga uchrashingiz"*. *"Toshkent beklaridan (hokimlaridan) Muhammad Sharif otaliq"*. *"Bizning jamoatda Muhammad Karim otliq bir navjuvon bo'lur erdi"*. *"Marhum buzrukvor Buxorodan xatmi qutub qilub kelganlaridan so'ng Qambar yasovulboshi degan bir amaldor o'zining Mahinabonu otlig' xushro'y qizini to'y-u tomoshalar bilan padarga nazr tortibdirlar"*. *"Alqissa, madrasaning bosh mudarrisligiga, ya'ni buzrukvorning maqomiga domla Solih Mahzum ta'yinlanib faqir shul janobdan darsimni davom qildirdim"*.

Asardan keltirilgan iqtiboslarda "Ahmad" ismi ham sof arabcha bo'lib, o'zagi "hamd" so'zidan yasalgan va "eng ko'p hamd-u sanolar aytuvchi kishi" kabi semantik ma'noni ifodalaydi.

Muhammad Sharif va Muhammad Karim ismlari ikki komponentdan tashkil topgan murakkab (qo'shma) ismlardir. Bu ismlar arab tilidan kirib kelgan bo'lib, chuqur ma'naviy va diniy mazmunga ega.

"Muhammad" ismi arabcha so'z bo'lib, "ko'p maqtalgan", "maqtovga sazovor", "hamd etilgan" degan ma'nolarni bildiradi. Bu so'z aslida fe'ldan yasalgan sifatdosh bo'lib, gapda ot vazifasida qo'llanadi. Ism payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v) nomi bilan bog'liq.

"Sharif" so'zi arabcha bo'lib, "olijanob", "sharafli", "hurmatli" degan ma'nolarni anglatadi. U sifat so'z turkumiga mansub. Muhammad Sharif ismida "Sharif" ikkinchi komponent sifatida kelib, birinchi komponentni aniqlab, unga qo'shimcha ma'no yuklaydi. Umuman olganda, Muhammad Sharif ismi "olijanob va sharafli Muhammad" degan mazmuni bildiradi.

Karim so'zi ham arab tilidan kirib kelgan bo'lib, "saxiy", "bag'rikeng", "olijanob" degan ma'nolarga ega. Bu so'z ham sifat turkumiga mansub. Shuningdek, Karim ismi Allohning go'zal ismlaridan biri – Al-Karim sifatida ham ma'lum. Muhammad Karim ismida "Karim" so'zi Muhammad ismini aniqlab keladi va "saxiy, olijanob Muhammad" degan ma'noni ifodalaydi.

Arabcha va o'zbekcha shklidagi kishi nomlari Abdulla Qodiriyning kichik epik asarlarida keng qo'llanilgan. Bu ismlar tarkibida "qul" komponenti ishtirok etgan qo'shma antroponimlar alohida guruhni tashkil etadi. Bunday ismlarga "Alimqul", "Musulmonqul", "Subhonqul" kabi nomlar kiradi. *"Xonlikning bosh noziri va qo'mondoni o'rnida bo'lganlardan Musulmonqul va Mulla Alimqullarni ko'rgan"*. *"Qo'shnimizng o'g'li bo'lg'on Mullo Subhonqulni avazimdan ko'rsatkanlarida alarga benihoyat mag'rub ko'rindi"*.

Alimqul ismida "Alim" komponenti arabcha "olim, bilimli" ma'nosini bildiruvchi so'z bo'lib, barcha narsani biluvchi, bilimdon va dononing, ya'ni "Allohning bandasi" degan ma'noni anglatadi.

Musulmonqul ismida "Musulmon" komponenti arabcha "islom diniga e'tiqod qiluvchi shaxs" ma'nosini bildiradi. Bu yerda "qul" komponenti orqali shaxsning diniy mansubligi va itoatkorlik mazmuni kuchaytiriladi.

Subhonqul ismi "madh-u sano, shon-sharaflar egasining, ya'ni "Allohning quli, bandasi" degan ma'noni bildiradi.

Asarda asosan "xo'ja" so'zidan tashkil topgan ismlar arabcha, fors-tojikcha: *"Hazrat Shayxi Shamsiddin kuloli Rahmatullohi alayh avlodlaridan Mullo Abrorxo'ja hoji mudarris eshon pir nabiralari Mullo Asrorxo'ja Sadir"*. *"O'tgan yili*

O'n olti yoshida domla Saidxo'ja Oxundning nabiralariga to'y-u tamosho birla uzatdim".

Ushbu gaplarda "Abrorxo'ja", "Asrorxo'ja", "Saidxo'ja" kabi ismlar o'zbek antroponimiyasida uchraydigan murakkab (qo'shma) ismlar bo'lib, ular arabcha hamda fors-tojikcha unsurlarning o'zaro birikishi asosida shakllangan. Mazkur ismlar ikki komponentdan tashkil topgan bo'lib, birinchi qism odatda arabcha kelib chiqishga ega bo'lgan leksik birlikdan, ikkinchi qism esa fors-tojikcha hisoblangan "xo'ja" komponentidan iborat.

Abrorxo'ja ismida "Abror" komponenti arabcha so'z bo'lib, "pokdomon, solih, taqvodor yoki yaxshi xulq egasi" degan ma'noni anglatadi. Asrorxo'ja ismida "Asror" komponenti arabcha "sir, yashirin, maxfiy, ko'p narsadan xabardor, purhikmat ma'nosini bildiradi. Saidxo'ja ismida esa "Said" arabcha so'z bo'lib, "baxtli", "saodatli", "omadi chopgan" degan ma'notlarga ega. Ushbu komponentlar lug'aviy jihatdan ot so'z turkumiga mansub bo'lib, qo'shma ismning asosiy ma'no yukini tashiydi.

Ikkinchi komponent – "xo'ja" so'zi fors-tojik tiliga mansub bo'lib, tarixan "janob", "xo'jayin", "ustoz", "hurmatli kishi" kabi ma'notlarni bildirgan. Markaziy Osiyo hududida bu so'z ijtimoiy-diniy mavqeni ifodalovchi unvon sifatida ham qo'llangan. Jumladan, "xo'ja" atamasi tasavvuf va diniy-ma'rifiy muhit bilan bog'liq bo'lib, u ko'pincha sharif nasl vakillari yoki diniy ulamolarni anglatuvchi nom sifatida ishlatilgan.

Umuman olganda, Qodiriyning kichik epik asarlarida mavjud ismlar o'zbek antroponimiyasida tarixiylik, ijtimoiy mavqe va hurmat-ehtirom semalarini mujassam etadi. Bunday nomlar badiiy asarda qahramonning ijtimoiy maqomi, kelib chiqishi yoki xarakterini stilistik jihatdan ta'kidlash vositasi sifatida xizmat qiladi. Shu bilan birga, ular turkiy siyosiy an'ana hamda arab-fors leksik qatlamining o'zaro sintezini aks ettiruvchi muhim lingvokulturologik birliklar hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. E. A. Begmatov. "O'zbek ismlari". – Toshkent.: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi
2. Ziyovuddin Rahim. "Go'zal ismlar ma'nosi".
3. N. Bekmurodov "Chiroyli ismlar to'plami". – Toshkent.: Yangi avlod. 2010.
4. Bafoyeva, N. (2024). International Journal of Informatics and Data Science Research: Semantic and Stylistic Analysis of the Anthroponym Musulmonkul in Abdulla Kadiri's Novel "Days by Gone". Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali, 4(4).
5. International Journal of Informatics and Data Science Research: Semantic and Stylistic Analysis of the Anthroponym Musulmonkul in Abdulla Kadiri's Novel "Days by Gone"